

**PARTE DESCONHECIDA DE UM TODO HARMONIOSO:
Athos Bulcão e a Arquitetura no Recife.**

**PARTE DESCONOCIDA DE UN TODO ARMONIOSO: Athos
Bulcão y Arquitectura en Recife.**

**UNKNOWN PART OF A HARMONIOUS WHOLE: Athos Bulcão
and Architecture in Recife.**

**TAÍZE ANDRADE DA SILVA LUNA (1); FERNANDA LÚCIA HERBSTER
PINTO (2); ANA CAROLINA OLIVEIRA DE HOLANDA (3); LILIANA DE
SOUZA ADRIÃO (4)**

1. Arquiteta e Urbanista (2019), ESUDA.
Av. Fernando Simões Barbosa, 1104, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51.020.390
taizeluna@hotmail.com

2. Mestrado em Desenvolvimento Urbano (2012), MDU, UFPE.
Rua Coronel João Ribeiro, 1299/1202, Bairro Novo, Olinda-PE, CEP: 53.030.040
fernanda.hpinto@gmail.com
orcid.org/0000-0001-5637-3920

3. Doutorado em Desenvolvimento Urbano (2019), MDU, UFPE.
Rua Bispo Cardoso Ayres, s/n, Santo Amaro, Recife-PE, CEP: 50.050.480
ana.holanda@gmail.com

4. Arquiteta e Urbanista (2019), ESUDA.
Rua Francisco da Cunha, 1760, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51.020.041
liliana.adriao@hotmail.com
orcid.org/0000-0002-7002-8207

RESUMO

O presente artigo trata de uma análise sobre as obras do artista plástico Athos Bulcão na cidade do Recife a fim de resgatar tais artes históricas que se encontram em esquecimento pelas autoridades locais e pela população. Athos Bulcão foi um artista que soube como ninguém adequar suas obras à arquitetura, pensava de forma única para cada edificação. Este artigo apresenta a catalogação de suas obras a fim de torná-las conhecimento público para que possam ser valorizadas e apreciadas pela população como patrimônio da cidade, obras essas, que deixam evidente a integração entre o todo harmonioso que é a arquitetura da cidade e o mundo até então desconhecido, das artes plásticas, como meio de identidade. A catalogação foi feita por meio de análises in loco juntamente com levantamentos fotográficos a fim de se verificar a situação atual das obras selecionadas, foi realizada uma entrevista para avaliar o conhecimento e a preocupação da população em conservar as obras produzidas por Athos Bulcão dentro da cidade do Recife. Logo, evidencia-se a importância da integração das artes com a arquitetura e a maestria de Athos ao fazer tão bem a união que edificação e obra de arte tornam-se um todo.

Palavras-chave: Athos Bulcão; Integração das artes na arquitetura; Painéis artísticos em edificações; Recife.

RESUMEN

Este artículo aborda un análisis de las obras del artista Athos Bulcão en la ciudad de Recife para rescatar esas artes históricas que las autoridades locales y la población están olvidando. Athos Bulcão era un artista que sabía cómo adaptar sus obras a la arquitectura como nadie más, pensó de una manera única para cada edificio. Este artículo presenta la catalogación de sus obras con el fin de hacerlas públicas para que puedan ser valoradas y apreciadas por la población como patrimonio de la ciudad, obras que evidencian la integración entre el conjunto armonioso que es la arquitectura de la ciudad y el mundo de las artes plásticas hasta ahora desconocido como medio de identidad. La catalogación se realizó a través de análisis in situ junto con encuestas fotográficas para verificar la situación actual de las obras seleccionadas, se realizó una entrevista para evaluar el conocimiento y la preocupación de la población en la conservación de las obras producidas por Athos Bulcão dentro de la ciudad de Recife. Por lo tanto, la importancia de integrar las artes con la arquitectura y el dominio de Athos es evidente al hacer que la unión sea tan buena que la construcción y la obra de arte se vuelvan un todo.

Palabras clave: Athos Bulcão; Integración de las artes en la arquitectura; Paneles artísticos en edificios; Recife.

ABSTRACT

This article deals with an analysis of the works of the artist Athos Bulcão in the city of Recife in order to rescue such historical arts that are being forgotten by the local authorities and the population. Athos Bulcão was an artist who knew how to adapt his works to architecture like nobody else, he thought in a unique way for each building. This article presents the cataloging of his works in order to make them public knowledge so that they can be valued and appreciated by the population as heritage of the city, works that make evident the integration between the harmonious whole that is the architecture of the city and the hitherto unknown world of plastic arts as a means of identity. The cataloging was done through on-site analyzes together with photographic surveys in order to verify the current situation of the selected works, an interview was carried out to assess the knowledge and the concern of the population in conserving the works produced by Athos Bulcão within the city from Recife. Therefore, the importance of integrating the arts with Athos' architecture and mastery is evident in making the union so well that building and work of art become a whole.

Keywords: Athos Bulcão; Integration of the arts in architecture; Artistic panels in buildings; Recife.

INTRODUÇÃO

Sabe-se que, mundialmente, a arquitetura moderna sofre problemas em relação a sua preservação e conservação, e em muitas cidades brasileiras esta realidade não é diferente. Surgida na Europa no início do século XX, a arquitetura moderna chegou ao Brasil anos mais tarde. Em Recife, os sinais de uma arquitetura mais racional e limpa chegaram com Luís Nunes nos anos 1930, embora tenha sido apenas a partir de 1951, com a chegada de Delfim Amorim e Acácio Gil Borsoi que seja reconhecido o início da arquitetura moderna na cidade (HOLANDA, 2008).

Possuindo menos de um século, é uma arquitetura de certa forma recente, e provavelmente este seja um dos motivos pelo qual é pouco reconhecida pela população da mesma forma que estilos mais antigos, resultando na ameaça da sua preservação e conservação. Segundo Naslavsky (2012, p.19), “a arquitetura moderna, é muitas vezes difícil de agradar aos olhos leigos. Sóbria, discreta, racional, ela não se exhibe – é para ser descoberta, vivida, muitas vezes com a mente guiando os sentidos”.

A questão da conservação e preservação da arquitetura moderna já está sendo discutida há alguns anos. No cenário local, observa-se a preocupação com uma grande valorização pela arquitetura colonial, o neoclássico e o barroco, porém, pela arquitetura moderna não receber a mesma atenção e reconhecimento, acabam ocorrendo casos de degradação de exemplares importantes, a exemplo das casas modernistas da Avenida Rosa e Silva e do Edifício Holiday, em Boa Viagem. Algumas pouquíssimas edificações sobrevivem até hoje mantendo sua originalidade, como é o caso do Pavilhão de Verificação de Óbitos (atual sede do IAB-PE), no Derby, e o Edifício Sede da CELPE, na Boa Vista, de Vital Pessoa de Melo e Reginaldo Luís Esteves.

Durante o século XX, a relação entre artes plásticas e arquitetura ocorreu de forma oscilatória, ou seja: ora esta relação era tão próxima que não se identificava facilmente uma distinção dos dois campos, e ora havia claramente uma separação (HOLANDA, 2011). Dentro deste universo, pode-se encontrar vanguardas como a Deutscher Werkbund

(1907), o Arbeitsrat für Kunst (1918) e a Bauhaus (1919). A Bauhaus foi uma vanguarda/escola iniciada em 1919 na Alemanha, e que buscava integrar todas as artes lá ensinadas. Nela, a arquitetura e as artes plásticas se relacionavam entre si praticamente sem distinção. Os estudantes eram preparados para fazer um pouco de cada coisa, seja marcenaria, escultura, pintura, tipografia entre outros.

Na realidade brasileira, a integração das artes também ocorreu durante o desenvolvimento da arquitetura moderna, principalmente em centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Exemplos reconhecidos deste momento são: o Edifício do Ministério de Educação e Saúde (MES), no Rio de Janeiro, que foi projetado pelos arquitetos Lucio Costa, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, Oscar Niemeyer e Ernani Vasconcelos, e possui vários murais de Portinari. E a Casa dos Triângulos em São Paulo, projetada pelo arquiteto João Batista Vilanova Artigas, que possui um painel dos artistas Mário Gruber e Francisco Rebolo Gonsales estampado na fachada; e o Teatro Nacional em Brasília, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que possui painéis em relevo nas fachadas laterais feitos com blocos de concreto criado pelo artista Athos Bulcão.

A arquitetura moderna de Recife também possui exemplos importantes de integração, principalmente pelo uso da pintura em mural e painéis feitos com azulejos. Exemplos disso são: a Sede da CELPE, projetada por Vital Pessoa de Melo e Reginaldo Esteves, que conta com o projeto de paisagismos do artista Burle Marx, e peças como Painéis de Brennand na entrada principal do prédio, e a Sede da Chesf que possui painéis e vitrais feito por Brennand. Dessa forma, percebe-se que a arquitetura moderna proporcionou a arquitetos e artistas um terreno fértil ao surgimento de exemplos importantes para a historiografia que mantinham uma relação próxima com as artes plásticas.

Nesse contexto, a figura do artista Athos Bulcão se destaca. Muito conhecido em Brasília por trabalhar ao lado de arquitetos de grande relevância, como Oscar Niemeyer e João da Gama Filgueiras Lima (Lelé), Athos trabalhou em parceria sempre buscando unir a arquitetura e as artes plásticas, de forma a humanizar as cidades de um momento, onde a

“frieza do concreto” era dominante. A nível local, arquitetos como Armando de Holanda e Vital Pessoa de Melo realizaram parcerias com Athos Bulcão, porém, estas obras aparentemente encontram-se em esquecimento ou sofrem falta de reconhecimento por parte da população e do poder público (sejam elas obras de autoria de Athos Bulcão ou de outros artistas do período moderno).

Diante dos problemas em relação à conservação e preservação da arquitetura moderna, é de grande importância o resgate, o levantamento e análise da obra de Athos Bulcão na cidade do Recife, por se tratar de um artista de abrangência nacional que sempre se preocupou na integração entre as artes plásticas e a arquitetura. Tem-se por finalidade neste trabalho, catalogar suas obras e torná-las de conhecimento público para que as edificações em questão possam ser valorizadas, preservadas e apreciadas como patrimônio da cidade. Sendo assim, para a realização desta pesquisa será necessário fazer uma análise sobre a importância das artes plásticas para a arquitetura moderna, através do estudo das obras do artista plástico Athos Bulcão dentro da arquitetura recifense.

Visando operacionalizar a execução da pesquisa, primeiramente foram realizadas pesquisas em livros, revistas, sites e artigos acerca da integração entre as artes plásticas e a arquitetura moderna e contemporânea no cenário nacional e local, e da situação das obras do artista plástico Athos Bulcão no cenário local.

Posteriormente, foi feita uma análise *in loco* na cidade do Recife, para a realização de levantamentos fotográficos e, a partir disso verificou-se a situação da conservação atual das obras selecionadas. Foram feitas também, perguntas informais e uma pesquisa referente as obras selecionadas para avaliação do conhecimento da autoria das obras de Athos Bulcão, bem como sobre o entendimento da importância das obras do artista a nível local, a importância da conservação dessas obras, e se as pessoas acham importante as obras nas edificações para a identidade da edificação.

Após a coleta dos dados descritos acima, foi possível ter uma melhor compreensão da

atuação do artista juntamente com os arquitetos locais, como estas relações se desenvolveram, e quais formas, cores e elementos ele utilizou para desenvolver esses projetos. Também foi possível analisar como ocorreu a integração das artes nestas realizações e destacar a importância de seu trabalho para os cenários nacional e regional, bem como avaliar o nível de conhecimento da população em relação a sua arte.

É nesta linha que percebe-se a importância de se desvendar a parte desconhecida correspondente as artes plásticas, tornando-o as obras de arquitetura um todo harmonioso em que a arte de Athos e a Arquitetura de Pernambuco se fundem e tornam-se um todo. E esse todo corresponde, no entanto a uma forma lógica, que estabelece uma unidade de beleza para com a obra, criando um método combinatório em que o jogo de composição plástica elaborado por Athos Bulcão faz de cada obra original.

Todo harmonioso: apresentação da integração das artes plásticas e arquitetura no contexto do Recife.

No final do século XX, período onde o modernismo começou a se espalhar no Brasil, a capital pernambucana já mostrava sinais da sua influência, pois já nesse período a cidade começava a se interessar pelos temas modernistas, como exemplos: o Congresso Regionalista, realizado em 1926, onde nesse período houve também os Salões de Belas Artes, em Pernambuco, ocorridos de 1929 e no ano de 1930, e a primeira Exposição de Arte Moderna em Recife no ano de 1933 (HOLANDA, 2011).

Em 1932 surge a Escola de Belas Artes de Pernambuco (EBAP), que ofereceu vários cursos como, arquitetura, pintura, escultura, entre outras várias opções, o que veio a culminar em trocas de informações entre artes e alunos. Foi na EBAP que o artista Abelardo da Hora fez o curso de Artes Plásticas. Em 1948 o artista Abelardo da Hora criou a Sociedade de Arte Moderna do Recife com o intuito de lutar pela classe de artistas da arte moderna, onde tem-se como destaque o artista Adão Pinheiro.

No campo da arquitetura, por algum tempo, as Escolas Carioca e a Paulista dominaram o cenário brasileiro, porém no período de 1934 a 1937 o cenário começou a mudar, pois a cidade do Recife começou a se destacar com a chegada do arquiteto Luís Nunes, que veio para comandar a Diretoria de Arquitetura e Construção (D.A.C), do governo do Estado. Ao assumir, Luís Nunes tratou de criar um grupo de trabalho que contava com técnicos, artesãos e artistas para colaborar em seus projetos. Foi um período que recebeu destaque em alguns aspectos em relação às outras duas escolas anteriormente citadas (BRUAND, 1981).

Alguns anos mais tarde, na década de 1950, a Escola Pernambucana teve sua estabilidade concedida graças aos arquitetos Delfim Amorim e Acácio Gil Borsoi, onde os mesmos começaram a se preocupar na interferência do clima com as edificações. A primeira residência construída por Acácio Gil Borsoi foi a casa de Lisanel de Melo Mota, onde estavam muito evidentes os elementos arquitetônicos modernistas no Brasil, como: a cobertura projetada como asas de borboletas, a empena que tinha formato trapezoidal, o peitoril da varanda com inclinação que formava um ângulo agudo, além de implementar elementos como treliças de madeira, e os muxarabis, que dava um grande auxílio na ventilação e protegia evitando a insolação (NASLAVSKY, 2012).

A casa de Lisanel de Melo Mota é um exemplar de várias edificações projetadas por Acácio Gil Borsoi. Assim como o arquiteto Delfim Amorim, que chegou em 1950, ainda com os conceitos corbusianos muito fortes, mas que, com o convívio com arquitetos locais como Acácio Gil Borsoi, foi se aproximando cada vez mais dos conceitos da Escola Pernambucana. Um dos exemplares que chama a atenção pela integração entre arte e arquitetura é o Edifício Acaiaca, construído em 1957 na Avenida Boa Viagem (Figura 1), onde se pode observar os azulejos, herança portuguesa, que foram criados pelo próprio arquiteto. Pode-se notar também uma junção da arquitetura moderna brasileira e a portuguesa, onde foram utilizados elementos como pilotis e estruturas com elementos vazados de forma independente. Possui uma planta de forma elíptica no pavimento térreo e a utilização de azulejos nas empenas nas laterais do prédio.

Figura 1 - Fachada principal do Edifício Acaiaca.
Fonte: recifeartepublica.com.br, 2019.

Além desses dois ícones da arquitetura moderna pernambucana que deram início à integração das artes na cidade, são citados: Reginaldo Esteves e Heitor Maia Neto, entre outros, que trabalharam muito bem suas arquiteturas integrando às artes. É o caso do edifício da CELPE, na Avenida João de Barros, nº111, que é considerado um IEP (Imóvel Especial de Preservação), projetado pelos arquitetos Reginaldo Esteves e Vital Pessoa de Melo. É um prédio moderno que está bem integrado às artes, seja pelo jardim projetado por Burle Marx, sejam pelas esculturas dispostas em seu entorno e interior do prédio (Figura 2). Na Figura 3 pode-se observar a Biblioteca de Casa Amarela, outro exemplo importante da integração das artes no Recife, projetada pelo arquiteto Heitor Maia Neto em 1951, que possui características modernas, elementos vazados, concreto, entre outros, e o painel na fachada frontal do artista Hélio Feijó (HOLANDA, 2011).

Figura 2 – Painel do artista Brennand na entrada do prédio.
Fonte: Taíze Luna, 2019.

Figura 3 – Biblioteca com painel na fachada.
Fonte: Google.com/streetview, 2019.

Como se pode perceber, a cidade do Recife possui um grande acervo de edificações modernistas e principalmente, com integração entre as artes, que se faz presente desde edificações públicas e privadas, como também nas residenciais.

Parte desconhecida: Athos Bulcão, repertório.

O artista Athos Bulcão nasceu no Rio de Janeiro, e aos 18 anos já cursava medicina, quando três anos depois resolveu deixar o curso para dedicar-se à pintura. Em 1943, conheceu Oscar Niemeyer, que lhe fez a primeira encomenda de azulejos para a parte externa do Teatro Municipal de Belo Horizonte, mas que infelizmente o painel não foi executado, uma vez que a edificação não chegou a ser finalizada. Em 1945, Athos Bulcão foi trabalhar como auxiliar do pintor Cândido Portinari, sendo seu estagiário por um ano. Em 1948 foi estudar na *Academie de La Chaumière* em Paris, após conseguir uma bolsa de estudos financiada pelo governo francês, permanecendo lá até 1950 (BULCÃO, 2009).

A partir de 1955 foi o período que Athos Bulcão começou verdadeiramente a fazer parcerias em projetos do arquiteto Oscar Niemeyer, a exemplo dos azulejos localizados na área externa do antigo Hospital Sul América no Rio de Janeiro, hoje conhecido como Hospital da Lagoa (BULCÃO, 2009).

Dois anos depois, em 1957, Athos Bulcão foi convidado por Niemeyer para fazer parte da equipe que participaria do projeto da NOVACAP que foi idealizada por Juscelino Kubitschek, então presidente da república (ATHOS BULCÃO, 2019). Em 1958 foi morar em Brasília para trabalhar na equipe de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, e dessa parceria surgiram os azulejos da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, os azulejos e painel feito com pintura do Brasília Palace Hotel e a pintura no teto da Capela do Palácio da Alvorada (BULCÃO, 2009).

Das parcerias realizadas pelo artista Athos Bulcão na cidade do Recife, sendo essas já na década de 70, destacam-se trabalhos executados com os seguintes arquitetos: Armando de Holanda Cavalcanti e Vital Pessoa de Melo.

Parceria com Armando de Holanda Cavalcanti e o Parque Histórico Nacional dos Guararapes.

Em 1973 o arquiteto Armando de Holanda Cavalcanti iniciou o Projeto do Parque Nacional Histórico dos Guararapes, localizado na Ladeira Monte dos Guararapes no Município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, que contava com vários setores como: área religiosa, área cívico-cultural, área recreativa e de apoio turístico, área administrativa e por fim o restaurante, mas vale salientar que desses apenas o pavilhão de acesso, a área administrativa e militar, o mirante e as lanchonetes foram executados.

Dentro do conjunto, essas edificações estão em posição de destaque por conta da parceria entre o arquiteto Armando de Holanda Cavalcanti e o artista Athos Bulcão, onde estão contidos painéis com diferentes combinações em cada setor do memorial. Esses painéis estão dispostos no Pavilhão de acesso do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, no prédio de acesso da área administrativa e militar e nas lanchonetes (SILVA; OLIVEIRA; NASLAVSKY, 2016).

O arquiteto veio a aplicar neste projeto conceitos por ele proposto, como a preocupação com o conforto térmico, projetando para as cobertas dessas edificações um formato abobadado, que se destacou por sua fina espessura de 5cm, ficando conhecidas como paraboloides hiperbólicas (HOLANDA,2011).

A partir de dois triângulos de dupla curvatura, obtidos pelo corte ao longo das diagonais de um parabolóide-hiperbólico, foram organizadas três famílias de cascas de concreto, com um, dois e quatro apoios: prosseguindo com o processo combinatório, as cascas foram acopladas entre si, formando unidades duplas e triplas. (HOLANDA, 2010, p.43).

Em 1975, Athos Bulcão desenvolveu os painéis para algumas edificações do Parque Histórico Nacional do Guararapes, onde no primeiro prédio, o prédio de acesso parque (Figuras 4 e 5), ele utilizou azulejos brancos com azul (em uma mesma peça), com desenhos em formas geométricas, e um outro azulejo todo branco foi utilizado para compor o painel de forma aleatória, que, quando visto como um todo, formam semicírculos e partes de semicírculos em várias direções, dispostos aleatoriamente, proporcionando dinamismo ao painel.

Figura 4 – Pavilhão de acesso ao PHNG.
Fonte: Taíze Luna, 2019.

Figura 5 – Detalhe do Painei.
Fonte: Taíze Luna, 2019.

Na área administrativa e militar (Figura 6), destaca-se a edificação de acesso, onde Athos Bulcão seguiu a mesma linha de uso de azulejos azul com branco, onde nesse painel predominou a cor azul. Nessa composição o artista ao juntar os azulejos veio a criar formas de quadrados e losangos brancos que vão se intercalando em fileiras com fundo azul. O painel ao ser observado de longe parece uma estampa de xadrez azul com branco conforme mostrado abaixo.

Figura 6 – Edificação da área militar e administrativa.
Fonte: Taíze Luna, 2019.

Nas áreas das três lanchonetes, que ficam próximas umas das outras, o artista fez uso de painéis, onde utilizou dois tipos de azulejos para fazer a composição de cada lanchonete: o primeiro todo branco e o segundo com forma geométrica. A partir daí ele compôs um formato de letra “C” dispendo em fileiras, que quando vistos na horizontal, formam sequencias iguais, mas que vão mudando de posição a cada mudança de fileira (vertical), de acordo com a Figura 7, contudo se visualizado como unidade, o painel pode ser percebido com outra forma (Figura 8).

Figura 7 – Detalhe do Painel.
Fonte: Taíze Luna, 2019.

Figura 8 – Paineis da lanchonete.
Fonte: Taíze Luna, 2019

Pode-se notar que o arquiteto Armando de Holanda não teve apenas a preocupação de dispor de azulejos para a proteção das edificações, mas queria fazer uso da integração das artes que contou com a participação de Athos Bulcão, onde uniu a plasticidade de suas cobertas com o uso dos painéis que tanta vida e identidade deram a essa obra.

As edificações do Memorial do Guararapes, apesar de ser uma obra que poderia estar em melhor estado de conservação, por se tratar de um equipamento público e tratar-se de um local bastante utilizado pela população, infelizmente, não se encontram em bom estado, como se pode constatar após visita *in loco*. Na edificação de acesso, o painel tem resquícios de pichação e também de furos nos azulejos (Figuras 9 e 10).

Figuras 9 e 10 – Lateral do Painel de acesso ao PHNG (Esquerda). Detalhe do painel de acesso (Direita)
Fontes: Taíze Luna, 2019.

A edificação que apresenta melhor estado de conservação é a situada na área militar e administrativa. No entanto, as edificações da área da lanchonete são as que estão mais depredadas, apresentando corrosão nas cobertas, com as ferragens expostas em vários locais e buracos nas cobertas; os painéis estão todos apresentando muitos sinais de pichação, quebras nos encontros das peças, sem azulejos em várias áreas; portas faltando, pontos elétricos e tomadas extraviadas; a parte interna das lanchonetes se encontra com bancadas e prateleiras de alvenaria quebradas, apresenta também bastante sujeira com sinais de ocupação e lixo acumulado, como se tivesse queimado, muita metralha abandonada, tanto dentro quanto fora das lanchonetes (Figuras 11,12,13,14). Esta área se mostra bastante deteriorada.

Figuras 11 e 12 – Deterioração na cobertura (Esquerda). Ferragens aparentes (Direita).
Fontes: Tafze Luna, 2019.

Figuras 13 e 14 – Azulejos deteriorados (Esquerda). Bancadas danificadas (Direita).
Fontes: Tafze Luna, 2019.

Parceria com Vital Pessoa de Melo e os edifícios Jean Mermoz e Gropius.

A parceria entre Athos Bulcão e o arquiteto Vital Pessoa de Melo, se deu pelos projetos realizados nas fachadas principais dos Edifício Jean Mermoz e Edifício Gropius. O Edifício Jean Mermoz, que foi construído no ano de 1974, localizado na rua Jean Mermoz, número 60, bairro de Boa Viagem, Recife, Pernambuco, de uso residencial multifamiliar possui forma retangular, com reentrâncias e saliências e tem sua fachada principal de frente para a avenida Boa Viagem, onde está contido o painel do artista Athos Bulcão, que se encontra bastante integrado com a fachada não ficando tão perceptível aos olhares desatentos.

Neste edifício, o artista fez uso de um tipo de mármore em tom amarelado contrapondo com o mármore de tonalidade branca usado em toda fachada para compor o painel de grandes proporções na fachada principal do edifício. O grande painel é composto por figuras com formatos geométricos distribuídas ao longo de toda fachada, onde estão dispostos em uma composição formando diferentes figuras geométricas (Figura 15).

Figura 15 – Detalhe do Painel.
Fonte: Taíze Luna, 2019

Na Figura 16 é possível verificar o painel de forma completa, que se encontra situado no lado esquerdo da fachada principal. Pela imagem do projeto, conseguimos visualizar cada elemento que compõe essa obra feita com mármore, onde as formas estão diferentes umas das outras, alinhadas verticalmente, são placas em formato de retângulos e triângulos, conforme se percebe na Figura 17.

Figuras 16 e 17 – Projeto do Painel (Esquerda). Detalhe da forma do painel (Direita).
Fontes: Clara Reynaldo, 2013 (Esquerda). Taíze Luna, 2019 (Direita).

Em visita *in loco*, pode-se perceber que, atualmente, o Edifício Jean Mermoz se encontra em bom estado de conservação, sem intervenções e descaracterização da fachada; por ser de mármore e estar em área de exposição de maresia, deixou o painel com aspecto poroso.

O Edifício Gropius de uso multifamiliar, construído no ano de 1976, que está localizado na rua dos Navegantes, número 265, Boa Viagem, Recife, Pernambuco, possui formato de prisma retangular, com formas simples e geométricas, característica do modernismo da década de 1970 e 1980, conforme avalia o arquiteto e professor da UFPE, Marco Antônio Borsoi (UFPE.BR, 2019).

O projeto do painel de Athos Bulcão foi feito na fachada principal de frente para a avenida Navegantes, onde ele fez uso de pequenas pastilhas nas cores branco, laranja e ocre, formando diferentes tramas em cada faixa de painel colocado ao longo dos andares do edifício.

O volume é bastante simples e racional e possui aberturas sacadas em relação ao plano da fachada lateral, que abrigam peitoris ventilados e esquadrias. A pastilha cerâmica é o material mais utilizado, inclusive transformando-se (na fachada principal) no painel do artista plástico Athos Bulcão. Este painel abstrato de cerâmicas brancas e alaranjadas confunde o olhar do observador não havendo lógica na organização das cores e tornando a superfície do edifício mais leve (HOLANDA, 2011, P.139).

Antes da reforma da edificação, era possível verificar que o painel disposto na fachada possuía um movimento de ziguezague com três interrupções ao longo do prédio, mas após essa reforma, foram modificadas as pastilhas que compunham a moldura do painel, o que antes era branco, passou a ter a tonalidade marrom escuro; onde antes possuía movimento, agora se observa apenas uma fachada de painéis dispostos como faixas horizontais em destaque, deixando a moldura de forma estática, como é possível observar na Figura 16. Na Figura 17, observa-se que as faixas dos painéis possuem disposições diferentes umas das outras, como relatado anteriormente.

Figuras 16 e 17 – Fachada antes da reforma (Esquerda). Fachada atual (Direita).
Fontes: Ana Holanda, 2011 (Esquerda). Taíze Luna, 2019 (Direita).

Com a visita feita *in loco*, pode-se perceber que o painel do Edifício Gropius ainda continua fazendo parte da fachada, porém sua moldura se encontra descaracterizada, pois foi trocada em reforma realizada entre os anos de 2012-2013.

Diante da análise feita, é possível entender a importância da integração das artes tanto para o artista plástico Athos Bulcão quanto para o arquiteto Vital Pessoa de Melo, onde o mais importante era unir projeto arquitetônico e artístico, para que esses formassem partes de um todo, as vezes até passando despercebido aos olhares dos proprietários e também da população que passa diariamente em frente a essas obras.

Em suas obras, ele procura sempre unir a arquitetura com pinturas e esculturas de forma a integrá-las e não utilizar o objeto de arte como algo destacado. Para isso, não é preciso se ter uma edificação com uma escultura ou um painel. Segundo vital, nem toda edificação precisa ter um objeto de arte explícito, isto para ele é corporativismo dos artistas. Fazer arquitetura também é fazer arte, pois, como já foi dito arquitetura é a terceira grande arte plástica. Em entrevista, Vital diz: “o próprio material, a textura, a escolha, já é uma confecção de uma obra de arte, e é muito interessante quando uma obra de arte não é notada, porque é quando ela está totalmente integrada” (HOLANDA, 2008, p.144).

Vale salientar que o arquiteto Vital Pessoa de Melo, era tão íntimo dos trabalhos com painéis quanto Athos Bulcão, uma vez que Vital, desenvolvera tramas que tinham como ponto de partida o formato de um trapézio onde a partir desse formato o arquiteto veio a produzir várias combinações.

Visto a existência do acervo das obras de Athos Bulcão com parcerias na cidade do Recife, foi gerado o interesse de saber o nível de conhecimento das pessoas diante de seus trabalhos. Para este fim, foi desenvolvida uma pesquisa que será relatada no item a seguir.

Pesquisa de conhecimento sobre Athos e suas Obras em Recife

A pesquisa teve a intenção de avaliar se a população conhece o artista Athos Bulcão, suas obras e entre outras coisas, verificar o interesse das pessoas pelas artes integradas à arquitetura e se acham importante a conservação das edificações históricas.

Participaram da pesquisa 57 pessoas, sendo: 27 arquitetos e afins; 28 pessoas de outras áreas; e duas não responderam sua profissão. Pode-se constatar que 52,6% conhece o artista Athos Bulcão e 47,4% não conhece. Quando perguntados se conheciam suas obras a nível nacional 49,1% disseram conhecer e 50,9% disseram não conhecer.

Ao serem questionados sobre as obras citadas a nível nacional, quais eles conheciam 63,8% disseram conhecer o painel em metal esmaltado do Congresso Nacional, 27,7% disseram conhecer o painel em azulejo da Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima em Brasília e 8,5% disseram conhecer o relevo em concreto do Teatro Claudio Santoro.

Ao serem perguntados se tinha conhecimento das obras a nível local (Recife/PE), 35,1% disseram conhecer e 64,9% disseram não conhecer. Ao serem perguntados se conheciam alguma de suas obras na grande Recife 36 pessoas disseram conhecer o painel em azulejo do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, 9 pessoas disseram conhecer o Painel em mármore do edifício Jean Mermoz, e 13 disseram conhecer o painel de pastilhas brancas, laranja e ocre do edifício Gropius.

Ao serem perguntados se gostariam de ter mais acesso as obras do artista Athos Bulcão 82,5% disseram que gostariam e 17,5% disseram que não. Quando perguntados se seria importante que as edificações tivessem obras de algum artista plástico, 93% acham que sim e 7% acham que não.

Ao serem questionados se uma obra poderia valorizar a edificação 93% responderam que sim e 7% responderam que não. Quando perguntados se a obra de arte seria importante para a identidade da edificação, tornando-se única, 93% responderam sim e 7% responderam não. Quando perguntados se achariam importante preservar uma edificação histórica 100% responderam que sim. Por fim, ao serem questionados se tivessem mais conhecimento sobre a obra de arte de uma edificação, se ela seria mais preservada 98,2% responderam que sim e 1,8% responderam que não.

Diante das informações obtidas através dessa pesquisa pode observar-se que apesar de muitas pessoas ainda não conhecerem o artista Athos Bulcão, quando observam suas obras conseguem identificá-las. Dessa forma, fica claro que as pessoas deveriam ter mais acesso e informação às obras da cidade em que vivem, pois seria de grande importância, uma vez que tendo o apoio dos cidadãos seria mais fácil preservar a história da arte e da arquitetura da cidade para que elas se mantenham vivas.

O Artista Athos Bulcão deixou em seu legado muitas obras espalhadas em nosso país, sendo nosso dever divulgar e promover a preservação dessas obras em nossa cidade, por se tratar de um artista muito importante para a integração das artes com a arquitetura à nível nacional.

Considerações finais

De acordo com o que foi relatado no presente trabalho, pode-se perceber que várias vanguardas modernas tentaram encontrar uma forma de integrar as artes com a arquitetura, e ora se conseguiu atingir este objetivo, ora não. Dessa forma, percebe-se o quanto é importante essa interação. Vale ressaltar que a integração das artes pode contribuir para o reconhecimento e fortalecimento da identidade de um determinado país ou lugar.

Este é o caso, por exemplo, do artista Athos Bulcão no Brasil. Boa parte de sua obra possui esse papel de fortalecimento da identidade, como no caso da Igreja da Pampulha. Seria possível pensar como seria esta obra sem os azulejos na fachada externa ou sem a pintura de São Francisco de Assis no altar? Em Brasília, como seria contemplar o Teatro Claudio Santoro, sem os relevos tão marcantes em sua fachada externa que brincam com as sombras de acordo com a posição do sol? E quanto à Rede Sarah, que adota uma grande variedade de cores e formas em um ambiente onde geralmente só se encontra a monotonia das cores usuais do hospital?

Vale salientar que, em todas essas obras citadas, existe uma integração, uma vez que a arte e arquitetura não entram em disputa para sobressair uma mais que a outra, cada uma tem sua importância. É a partir disso que se pode constatar o quanto a obra do artista Athos Bulcão foi, e continua sendo, importante para a arquitetura moderna brasileira. A cidade do Recife se encontra nesse contexto, pois aqui existe três obras de Athos Bulcão em parceria com importantes arquitetos locais, que poucas pessoas conhecem, mas que é de grande importância que tanto a sociedade quanto as autoridades locais possam conhecer e se apropriar delas, como forma de pertencimento, e assim, preservar essas obras para que se possa deixar como legado para outras gerações que virão.

Em suma, quando ofereceu sua arte aos edifícios modernos Pernambucanos Athos Bulcão deslumbrou sutilmente os olhos ainda não tão bem treinados da população, sutilmente,

pois é justamente aí onde se encontra a constituição da parte até então desconhecida que quando tão bem integrada a arquitetura moderna da cidade cria um todo harmonioso. A partir de então, a junção correspondente à arquitetura Moderna Pernambucana e as artes plásticas mudaria para sempre na cidade do Recife.

Referências

ATHOS BULCÃO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. **São Paulo: Itaú Cultural.** 2019. Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10287/athos-bulcao>>. Acesso em: 15 mai. 2019. Verbete da Enciclopédia.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil.** São Paulo: Perspectiva, 1981.

BULCÃO, Fundação Athos. **Athos Bulcão.** Brasília: Fundação Athos Bulcão, 2009.

HOLANDA, Ana Carolina O. **Arte e ética na obra de Vital Pessoa de Melo (1960-1980),** Recife, 2008.

HOLANDA, Ana Carolina O. **Integração das artes plásticas e arquitetura em Pernambuco, 1950-1980,** Recife, 2011.

HOLANDA, Armando de. **Roteiros para construir no Nordeste,** Recife:MDU – UFPE, 2010.

NASLAVSKY, Guillah. **Arquitetura moderna no Recife, 1949-1972.** Recife: Prefeitura da Cidade do Recife, 2012.

SILVA, C.C.; OLIVEIRA, A.F.; NASLAVSKY, G. **Entre o concreto e o abstrato: as obras de Armando de Holanda Cavalcanti com Athos Bulcão.** FAU MACKENZIE. v.16, n.2, 2016. Disponível em: <<http://editorarevistas.mackenzie.br>>. Acesso: em 25 set. 2019.

UFPE; **Mutirão para preservar um painel histórico.** Disponível em: <https://www3.ufpe.br/agencia/clipping/index.php?option=com_content&view=article&id=11290:mutirao-para-preservar-um-painel-historico> Acesso em: 25 set. 2019.